

ISSN: 0215-499

bahastra

media komunikasi/publikasi ilmiah

Bahastra edisi 6/Februari 1990

**Hubungan Intertekstual
Sajak Angkatan '45 dengan
Sajak Angkatan Sesudahnya**

● **Dra. Rina Ratih SS**

**Cerpen-cerpen
Mohammad Diponegoro**

● **Drs. Tirta Suwondo**

b a h a s t r a

media komunikasi/publikasi ilmiah

- Pelindung/Penasihat** : 1. Rektor IKIP Muhammadiyah Yogyakarta
2. Dekan FPBS IKIP Muhammadiyah Yogyakarta
- Pemimpin Umum** : Dimiyati
- Redaksi/Penanggung Jawab** : Nursisto
- Wakil Pemimpin Redaksi/
Penanggung Jawab** : Abdul Munir Malkhan
- Sekretaris Redaksi** : Jabrohim
- Dewan Redaksi** : Kasiyarno, Bustami Subhan, Suryadi, Abi Yazid,
Moersid, A. Yumartati, Ichwan Asani, Tirta Suwondo,
Siti Sunarintyas, Widiyani, Heriyanto
- Redaktur Pelaksana** : Jabrohim, Tirta Suwondo
- Bendahara** : R. Sumadi, Sri Harsasi
- Lay Out** : Rina Ratih Sri Sudaryani, Nur Widayat
- Lay In** : Iskak Riyanto, Khusna Solharini
- Sirkulasi** : Nurhidayat Pamungkas, Handayani
- Penerbit** : IKIP Muhammadiyah Yogyakarta
Jalan Kapas 6 Semaki Yogyakarta tlp. 87604
- Alamat Redaksi/
Administrasi** : 1. IKIP Muhammadiyah Yogyakarta
Jalan Kapas 6 Semaki Yogyakarta tlp. 87604
2. FPBS IKIP Muhammadiyah Yogyakarta
Jalan Pramuka 42 Umbulharjo Yogyakarta
- Ijin Terbit** : SK Menteri Penerangan Republik Indonesia nomor
1108/SK/DITJEN PPG/STT/1987 tanggal 30 April
1987
- ISSN** : 0215-4994
- Pencetak** : PT Hanindita
Jalan Tamansiswa 101 B Yogyakarta.
Isi di luar tanggung jawab Percetakan.

Majalah Bahastra diterbitkan oleh IKIP Muhammadiyah Yogyakarta. Pengelolaan dipercayakan penuh pada Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni IKIP Muhammadiyah Yogyakarta. Terbit tiga kali setahun. Majalah ini hanya memuat artikel-artikel ilmiah mengenai bahasa, agama, dan sastra beserta pengajarannya. Redaksi menerima naskah-naskah yang ditulis secara ilmiah untuk dipertimbangkan dimuat di majalah *Bahastra*. Redaksi berhak menyempurnakan bahasa dan sistematika penulisan tanpa mengubah isi. Pendapat-pendapat yang dimuat tidak berarti sejalan dengan pendapat redaksi.

PENGANTAR REDAKSI

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil'alamin, Bahastra edisi 6/ Februari 1990 dapat hadir ke hadapan Sidang Pembaca tepat pada waktunya. Edisi ini tampil dengan sederhana seperti halnya edisi sebelumnya. Kami tidak tahu persis sampai kapan kesederhanaan ini akan tetap dipertahankan. Masalahnya, penampilan yang sangat sederhana ini saja sudah merupakan usaha kami yang maksimal.

Sidang Pembaca yang terhormat, kesederhanaan penampilan wajah majalah ini tentulah bukan diikuti dengan kesederhanaan pesan yang ingin disampaikan oleh tulisan-tulisan di dalamnya. Hal ini harus kita sadari bersama jika kita menghendaki kehadiran majalah ini tetap memiliki arti penting. Karena itu, kendatipun majalah ini tidak menjanjikan materi yang memuaskan, Redaksi berharap Sidang Pembaca berkenan tetap mengirimkan karya-karya yang sangat bernilai. Tegasnya, karya-karya yang bagus dari Anda sangat kami nantikan.

Sidang Pembaca yang budiman, Bahastra edisi 6/Februari 1990 hadir setelah IKIP Muhammadiyah Yogyakarta menyelenggarakan Pertemuan Ilmiah Bahasa dan Sastra Indonesia XI. Pertemuan Ilmiah tersebut diselenggarakan pada 16 - 17 Oktober 1989, merupakan kegiatan rutin yang diikuti oleh para dosen dari 17 Perguruan Tinggi yang memiliki Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, yang berada di Jawa Te-

ngah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Satu di antara lima puluh dua makalah kami tampilkan dalam majalah Bahastra edisi ini. Insya Allah dalam edisi mendatang sejumlah makalah akan kami muat dalam majalah ini

Akhirnya, perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 26 Maret 1990 Masyarakat Poetika Indonesia IKIP Muhammadiyah Yogyakarta akan menyelenggarakan Seminar Nasional Wanita dan Sastra Indonesia. Kami sedang mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan dimuatnya satu atau dua makalah seminar tersebut. Namun, hal tersebut akan menambah dana yang diperlukan. Mampukah problem penambahan dana ini dapat diupayakan? Jawabnya terletak pada Sidang Pembaca.

Yogyakarta, 28 Februari 1990

Mursisto

CERPEN-CERPEN MOHAMMAD DIPONEGORO

Tirto Subondo

Balai Penelitian Bahasa
Yogyakarta

Pendahuluan

Werebut makna beberapa karya sastra (baca: cerpen) sekaligus sesungguhnya merupakan pekerjaan yang hampir sia-sia. Mengapa demikian, sebab kadang-kadang satu atau sebagian di antara karya-karya itu tidak mendukung makna keseluruhannya. Kiranya begitu juga apabila kita berhadapan dengan karya-karya cerpen Mohammad Diponegoro yang terhimpun dalam buku Qadah (Shalahuddin Press, 1986). Kita tidak hanya mengalami kesulitan dalam menentukan ciri-ciri dikotomisnya melainkan juga karena tujuan dan latar belakang yang menjadi tumpuan harapan pengarang sangat bervariasi. Meski bagaimana pun juga, kita sebagai orang yang sudah "terlanjur" jatuh cinta pada sastra, mau tak mau kita mesti sanggup berhadapan dengannya.

Sementara itu, sebelum kita masuk dalam pembicaraan pokok mengenai penelitian kecil ini, ada beberapa hal penting yang perlu dicatat. Pertama, dalam menghadapi beberapa karya sekaligus, apakah cukup hanya dengan membahas salah satu atau sebagian nilai saja. Kedua, membicarakan seluruh atau sebagian besar aspek sehingga karya-karya itu terlihat sebagai keutuhan, tetapi konsekuensinya kurang begitu detail.

Dengan berbagai pertimbangan tertentu, akhirnya saya cenderung untuk memilih alternatif kedua, yakni membicarakan seluruh aspek, atau setidaknya aspek yang pokok dan dominan, sebab bagaimana pun jua makna sebuah karya sastra ditentukan oleh keseluruhan unsur yang mendukung totalitas karya itu. Namun demikian, dari segi-segi tertentu karya-karya cerpen itu akan dilihat eksistensinya satu per satu. Sebagai sarana perebutan makna, tentu saja di sini dipergunakan metode tertentu sebagai cara kerja penganalisisannya. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah strukturalisme-dinamik atas dasar konsepsi semiotik (Jakobson dalam Teeuw, 1983 : 62).

Di dalam Strukturalisme-dinamik karya sastra tidak dilepaskan dari kerangka kesejarahannya dan kerangka sosial budayanya. Atau dengan kata lain, dalam menilai karya sastra, sastra harus ditempatkan pada dua posisi penting, yakni pertama dalam dinamik perkembangan sistem sastra seluruhnya dengan segala norma literernya, dan kedua dalam dinamik interaksinya dengan kehidupan sosial (Teeuw, 1983 : 62). Dengan demikian, dilihat dari dua posisi itu jelas bahwa di dalam melihat karya sastra tidak semata tertumpu pada unsur struktur atau ciri-ciri intrinsiknya saja melainkan sekaligus mempertanggungjawabkannya secara fungsional (Sukada, 1987 : 66).

Sedangkan di dalam konsepsi semiotik karya sastra dianggap sebagai sesuatu yang berfungsi otonom dan komunikatif (Teeuw, 1983 : 62). Oleh sebab itu, konsepsi ini di samping mengakui adanya gagasan mandiri atau pengakuan diri (self regulation) (Piaget,

via Hawkes, 1978 : 16), juga menempatkan karya sastra pada hakikatnya yang paling mendasar, yakni sebagai tindak komunikasi. Segala komponen yang ikut memainkan peran dalam komunikasi, yakni komponen pengirim tanda, penerima tanda, dan struktur tanda itu sendiri, --perlu diketahui lebih dulu bahwa konsepsi semiotik ini dikatakan bahwa untuk dapat memahami seni sebagai struktur pertama-tama harus menginsyafi ciri khasnya sebagai tanda (sign), dan tanda itu baru akan bermakna bila telah dipersepsi oleh pembaca-- harus diperhitungkan dan diberi tempat yang selayaknya. Akan tetapi, karena pesan itu berupa tanda, maka justru yang paling penting diperhatikan adalah hubungan penanda (signifiant) dengan petanda (signifie) itu (Teeuw, 1982 : 18; lihat juga pernyataan Chatman, 1980 : 31).

Sebagai penanda, karya sastra hanyalah artefak, dan baru mendapat signifikasinya apabila telah disambut, dibaca, dievaluasi, dan direfleksikan oleh pembaca. Meski begitu, untuk merebut makna itu tentu saja tidak begitu gampang sebab harus terlebih dahulu diadakan pembongkaran tanda secara struktural. Ketidakwaajaran dan keanehan yang muncul harus disederhanakan, dinaturalisasikan (Culler, 1975 : 137), dan oleh karenanya timbullah ketegangan estetis dalam diri penyambut karya sastra.

Dalam rangka memperoleh makna karya sastra, pembaca pertama-tama harus mengungkapkan aspek-aspek formal struktural sebagai penandanya, sebab dalam kenyataannya aspek formal itulah yang pertama kali tampil di hadapan pembaca, baru kemudian menghubungkannya dengan aspek tematis yang berkedudukan sebagai petanda. Aspek-aspek formal di sini adalah aspek yang tampak di dalam struktur, misal-

nya fakta-fakta cerita seperti alur, tokoh, dan latar; dan sarana seperti pusat pengisahan dan gaya; sedangkan dari unsur-unsur struktur itu akan dapat dideskripsikan, diklasifikasikan, dan dirangkum aspek tematisnya. Dengan menghubungkan aspek formal dengan aspek tematis akan dapat dideskripsikan pula cara-cara dukungan aspek formal terhadap aspek tematis.

Demikianlah sedikit sistematika cara analisis strukturalisme-semiotik yang akan dipergunakan dalam membahas karya cerpen Mohammad Diponegoro yang terhimpun dalam buku Odah. Urut-urutan analisis 14 cerpen yang terhimpun di dalam buku ini, baik secara bersama-sama maupun satu per satu untuk menunjukkan eksistensinya, dapat diikuti dalam pembicaraan berikut.

Alur

Di samping penokohan dan latar, aspek formal yang cukup penting dalam struktur karya sastra adalah alur atau jalan cerita. Alur atau plot adalah rentetan peristiwa yang membentuk struktur cerita, di mana peristiwa tersebut sambung-menyambung berdasarkan hukum sebab akibat (Forster, 1971 : 93). Oleh Wellek (1962 : 216) alur disebut sebagai struktur jalan cerita. Setelah diamati dengan seksama, cerpen-cerpen karya Mohammad Diponegoro yang terkumpul dalam buku Odah ini sebagian besar beralur lurus. Dari 14 cerpen hanya dijumpai tiga cerpen yang menggunakan alur balik, yakni dalam cerpen "Potret Seorang Prajurit", "Istri Sang Medium", dan "Penatap Matahari".

Meskipun alur lurus ini mendominasi cerpen-

cerpen dalam buku ini namun bukan berarti tidak menarik, sebab rangkaian peristiwa yang dijalin dalam totalitas cerita selalu diselesaikan secara mengejutkan. Kejutan yang tak terduga-duga itulah sesungguhnya yang memberikan kesan sempurna dan mempesona, bahkan sulit dirunut dari peristiwa-peristiwa pengenalan dan konfliknya. Hal ini misalnya tampak dalam cerpen "Alice", "Bubu Hantu", "Memakai Baju Orang Lain", "Rumah Sebelah", dan "Kakek Dawud yang Tak Terkalahkan".

Dalam "Alice", binaan alurnya memunculkan konflik tokoh yang bernama Mo ketika Alice tengah malam datang ke kamarnya. Sebagai seorang yang beriman, tentu saja Mo tidak mau membukakan pintu. Namun, akhirnya toh ia mempertanyakan dirinya sendiri apakah ia terlalu sopan ataupun munafik. Klimaks yang menukik memang tidak muncul dalam cerpen ini, namun Mo sampai pada perpisahannya masih tetap terkenang atas diri Alice yang misterius itu. Agaknya lain dengan konflik yang terjadi dalam cerpen "Bubu Hantu". Di sini konflik menjadi kompleks karena pikiran tokoh Busro mencapai puncak ketegangan (suspense) ketika secara tidak sengaja ia bisa mengusir hantu yang dulunya ditakuti orang. Alur yang terbina rapi ini akhirnya dikejutkan dengan penyelesaian yang tragik, yakni ketika dirinya pingsan di pesawat di kala ia seolah melihat hantu yang telah diusirnya. tahu-tahu ia telah berada dalam pelukan sang pramugari cantik.

Dalam cerpen "Memakai Baju Orang Lain", pengarang membikin alur yang unik. Kisah-kisah yang seharusnya diceritakan oleh tokoh Rahmat Adiswara, seorang sarjana lukis yang telah jadi gila karena dipaksa mertuanya untuk memimpin perusahaan batik

warisannya, diambil oper oleh aku pengarangnya. Namun kelogisan tetap tampak, sebab pada akhir cerita pengarang seolah berbicara kepada kita : "Tapi di negeri ini memang banyak badut, bukan ? Seorang insinyur jadi produser film. Seorang dokter hewan jadi sutradara pentas. Semua memakai baju orang lain" (hlm. 174). Inilah satu bukti bahwa tidak semua cerpen yang beralur lurus memiliki kadar yang tidak menarik.

Sedangkan alur yang terbina dalam cerpen "Rumah Sebelah" memiliki kejutan-kejutan tertentu pada denouementnya, yakni ketika aku (Duryat) melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Fahmi, orang yang terlanjur menjual kaca antik seharga dua puluh ribu rupiah kepada aku dan ternyata kaca tersebut sepantasnya sudah menjadi barang rongsokan, adalah orang yang menghuni rumah reot di sebelah. Dengan terpaksa aku memberikan uang kekurangannya, dan tidak jadi marah, karena melihat kelima anak yang masih kecil-kecil yang sedang makan ubi rebus ternyata anak Fahmi. Sebagai bekas teman sekolah akhirnya aku merasa bersalah, kenapa aku tidak memberikan zakat kepadanya ? Mengapa aku hanya memberikan zakat kepada masjid-masjid, panti-panti, dan tidak pernah memberi zakat kepada Fahmi yang kere itu ? Inilah suatu kekeliruan besar.

Hampir senada dengan cerpen di atas, kejutan yang terjadi pada cerpen "Kakek Dawud yang Tak Terkalahkan" tampak pada akhir cerita. Kakek Dawud yang selamanya tidak pernah sakit, tak kenal lelah karena panas atau hujan, tiba-tiba mati karena minum endrin. Hal ini tampaknya menjadi pilihan pengarang, sebab kalau tidak hal ini akan menimbulkan ketidakwajaran kriteria sebagai cerpen. Mengingat

cerpen adalah suatu cerita yang memiliki kriteria padat, logis, lentur, namun utuh.

Dari sekian banyak cerpen yang memiliki alur lurus, hanya ada satu cerpen yang menampilkan konflik internal, yakni cerpen "Memakai Baju Orang Lain". Cerpen ini menampilkan konflik internal tokoh Rahmat Adiswara (bisa diartikan sebagai orang yang dianugerahi suara yang baik) ketika dirinya dipaksa oleh mertua agar memimpin perusahaan batik miliknya. Padahal, ia adalah seorang sarjana musik yang bercita-cita mendirikan orkestra simfoni terbesar di Indonesia. Konflik yang terjadi karena perbenturan keinginan itulah yang akhirnya menimbulkan klimaks yang tragis : gila. Cerpen yang hampir mirip dengan ini adalah "Komandan" ketika tiba-tiba Binol, bekas Komandan Sukri, berpikiran yang tidak waras, sebab hanya untuk menjaga gengsi ia sampai berani merampok.

Cerpen-cerpen lain yang beralur lurus, misalnya "Catatan Seorang Narapidana", "Laut adalah Rumahnya", "Lelaki yang Dipanggil Buhlu", "Odah", dan "Fersetujuan dengan Tuhan", tampaknya alur kurang diperhatikan pengarang. Meskipun demikian, cerpen-cerpen ini menampilkan keunikan tersendiri, karena didalamnya ditampilkan tokoh-tokoh yang menyentuh. Itulah kiranya yang mengakibatkan Mohammad Diponegoro pantas diberi julukan sebagai insinyur cerpen (baca kata pengantar Taufiq Ismail dalam buku Yuk, Menulis Cerpen Yuk karya Mohammad Diponegoro. Shalahuddin Press, 1985). Meskipun ia lemah dalam satu aspek tetapi kuat dalam aspek yang lain.

Pada dasarnya, konflik internal yang mempunyai frekuensi tinggi, yang berbeda dengan cerpen

"Memakai Baju Orang Lain" di atas, menyebabkan adanya gerak balik yang diakibatkan oleh himpitan batin yang kadang tersiksa. Hal ini tampak dalam cerpen-cerpen berikut. Cerpen "Potret Seorang Prajurit" menyuguhkan alur sorot balik (flashback), yakni ketika Mohammad-San melihat potret Hosaka (ayah Toshihiko dan Miyako yang telah meninggal) pada waktu malam hari. Tiba-tiba darahnya tersirap dan terkejut sebab potret itu benar-benar sudah pernah dikenalnya pada waktu perang di daerah selatan Semarang. Padahal, saat ini ia berada di Jepang dan sedang menghadiri seminar Nihon Seinendan Council. Oleh karena itulah, pikiran jadi melayang ke masa lampau yang jauh. Perhatikanlah kutipan berikut.

"Itukah potret ayahmu, Toshihiko-san?" aku bertanya sehabis ia semedi.

"Ya waktu ia jadi militer".

Aku mendekati potret itu dan tiba-tiba darahku tersirap! Aku terkejut karena aku mengenal betul wajah prajurit Jepang itu. Roman muka itu tidak pernah lepas dari ingatanku sejak kira-kira dua puluh tahun yang lewat. Ketika terjadi perang melawan pasukan Jepang di selatan kota Semarang. Aku tidak pernah tahu namanya, tapi wajah itu aku kenal sekali. Dialah prajurit Jepang yang kubunuh dengan tanganku sendiri!

Ketika itu aku " (hlm. 66)

Karena pikiran melayang dan kacau itulah yang menyebabkan Mohammad tidak bisa tidur, dan hanya semalam saja akhirnya ia minta pergi, sebab bayangan potret itu seolah hadir dan ingin balas dendam. Namun demikian, konflik yang membelenggu batin Mohammad menjadi reda di akhir cerita, sebab menurut cerita Uchiike, pimpinan NSC, bahwa Hosaka memang pernah menjadi militer tetapi dia tidak per-

nah menginjakkan kakinya di Indonesia (hlm. 70). Oleh sebab itulah, sebenarnya orang yang pernah dihabisi nyawanya kala perang itu bukan Hosaka seperti yang terpanjang dalam potret itu.

Gerak balik yang terjadi pada cerpen "Istri Sang Medium" hampir-hampir tidak tampak, sebab pengarang menempatkan diri tokoh langsung pada suasana pertikaian. Mula-mula aku telah menunggu bis untuk pergi ke rumah Takeo Ijima. Namun saat menunggu ini peristiwa meloncat ke belakang menceritakan saat awal mula perkenalannya dengan Takeo Ijima itu (hlm. 71), baru kemudian peristiwa berjalan lagi pada halaman 79: "Dan sekarang aku sedang menanti bis yang akan membawaku ke rumahnya". Jadi peristiwa perkenalannya dengan Takeo, seseorang yang tak diduga mencoba bunuh diri dan ternyata dia adalah seorang medium (dukun?), menempati 8 halaman. Setelah alur menjadi linear kembali, dan karena ia seorang medium, mana aku (dengan berbohong) minta agar diceritakan di mana kubur ibuku yang meninggal di Jepang ini. Dengan permintaan ini akhirnya diadakanlah upacara mati dalam suasana malam gelap. Tapi ternyata, Takeo berbohong, sebab roh yang bisa menunjukkan sesuatu itu adalah istrinya yang menyamar. Demikianlah cerita yang mempunyai alur yang mengejutkan, sebab di akhir cerita semuanya hanyalah tindakan saling berbohong. Takeo membohongi aku, dan aku sebenarnya juga membohongi Takeo, sebab ayah dan ibuku masih hidup di Indonesia (hlm. 88).

Sebuah cerpen lagi yang beralur balik adalah "Penatap Matahari". Cerpen ini diawali dengan keadaan tokoh aku (Sulaiman) yang hanya menganal satu warna hitam, karena buta. Tetapi kemudian aku ber-

kata "Tentu saja itu omong kosong. Tapi itu kepercayaan orang terhadapku. Karena dulu aku dilahirkan sebagai anak ajaib" (hlm. 137). Dai peristiwa ini kemudian meloncat ke masa kecil, dan bercerita mengenai bagaimanakah asal-usul kebutaannya itu. Mula-mula aku bisa melihat butir-butir sekecil apapun. Dan karena itulah mataku dianggap sebagai mata yang mikroskopis. Dengan mata demikian akhirnya aku bisa bergabung dengan Dokter mata bernama Mubarrak dan mendirikan Institut Sulaiman yang bertujuan akan menyelidiki benda-benda di bulan dan matahari. Atas kesombongan dan ketakaburanku, aku nekad menatap matahari, dan akhirnya aku tidak kuat dan mata menjadi rusak, buta. Dengan penyajian alur yang dipenuhi dengan bayangan-bayangan masa lalu itulah yang menjadikan cerita ini menjadi menarik, indah, dan dipadu dengan logika dan rasa yang cermat.

Penokohan

Tokoh dan penokohan sebagai salah satu aspek formal di dalam karya sastra memiliki kedudukan yang penting, sebab darinya dapat dirunut watak-watak yang dapat dijadikan sebagai teladan. Selain itu, aspek ini juga memiliki peran besar di dalam keutuhan cerita apabila didukung dengan aspek lain seperti alur, latar, dan sarana sastra yang lain.

Menurut jenisnya, tokoh dibagi menjadi dua, yaitu protagonis dan antagonis, utama dan bawahan (Stanton, 1965 : 17). Karena tokoh-tokoh itu memiliki perkembangan jiwanya masing-masing, maka tokoh menurut kualitasnya dibedakan menjadi flat characterization (datar) dan round characterization (bulat) (Hellek, 1962 : 219). Di samping itu, karena tokoh ada-

lah unsur yang harus hidup dan bergerak dalam cerita, maka pengarang harus pula hati-hati di dalam menyampaikan teknik-teknik penampilannya. Sehubungan dengan hal ini, cara penampilan tokoh dapat dilakukan dengan teknik analitik dan dramatik (Semi, 1984 : 31-32), atau penyebutan watak secara langsung dan secara tidak langsung.

Tokoh-tokoh yang ditampilkan Mohammad Diponegoro dalam cerpen-cerpennya ini menarik bagi kita. Ia selalu menampilkan jenis tokoh protagonis yang selalu pula mengalami perbenturan-perbenturan fisik dan psikis, baik karena benturan internal maupun eksternal. Namun begitu pemusatan tokoh tetap memenuhi fungsinya di dalam cerpen. Ia tampil sentral, padat, lentur, dan selesai dalam keutuhan. Inilah memang kriteria yang harus terpenuhi dalam suatu cerpen. Sedangkan tokoh-tokoh antagonis yang mewarnai cerita juga berfungsi sebagaimana mestinya, yakni selalu mendukung dan darinya watak-watak tokoh utama dapat diidentifikasi. Jelasnya, tanpa tokoh bawahan ini watak tokoh utama tidak dapat diungkapkan secara dinamis.

Ditilik dari perkembangan jiwanya, tokoh-tokoh dalam cerpen Mohammad Diponegoro dapat digolongkan dalam dua bentuk, yakni bulat dan datar. Tokoh yang berwatak bulat atau dinamis tampak misalnya dalam diri Alice pada ucapan "Alice". Mula-mula Alice cintanya kepada Mo menggebu, tetapi akhirnya sadar bahwa orang yang dihadapinya terlalu sopan. Itulah sebabnya Alice kemudian menyatakan bahwa dirinya telah berbuat bodoh. Watak bulat demikian juga terdapat dalam cerpen "Istri Sang Medium", yakni ketika aku dan Takeo bertindak saling bohong. Padahal, mula-mula aku dan Takeo, bahkan

istri Takeo, berwatak ramah dan tidak pernah berbohong seperti yang dilakukannya sekarang.

Menurut hemat saya, watak bulat yang dibangun secara apik ialah tampak dalam "Rumah Sebelah": Duryat, seorang pengumpul barang-barang antik memiliki perangai yang halus. Tetapi ketika ia tahu bahwa dirinya telah dibohongi oleh Fahmi, maka Duryat marah besar, ia tak peduli apa pun walau Fahmi adalah bekas teman sekolahnya. Namun kemarahan Duryat menjadi reda secara drastis ketika dirinya menyaksikan sendiri bahwa Fahmi sebenarnya orang yang hidupnya melarat dan hanya menempati rumah reot di sebelah rumahnya. Inilah watak yang dijalin dengan ketegangan-ketegangan yang memikat meskipun keseluruhan aspek dalam cerpen ini kelihatan sederhana.

Apabila diamati dengan seksama, kekuatan sebagian besar cerpen Mohammad Diponegoro ini justru terletak pada bentuk watak yang datar. Watak-watak datar ini malahan memperlihatkan dengan jelas kehadiran atau eksistensi tokoh. Misalnya watak Odah dalam cerpen "Odah" semula yakin mengakui Tuhan itu ada, oleh karena itu ketika ia diberi tahu oleh ayahnya, Suma, bahwa Tuhan itu tidak ada, maka dirinya mengalami goncangan jiwa. Namun goncangan ini lantas hilang sama sekali, dan sekarang yakin sekali bahwa Tuhan pasti ada, tat kala dijelaskan oleh aku (tentara yang dirawatnya). Watak datar yang memiliki kesan keras dan sombong tampak dalam cerpen "Lelaki yang Dipanggil Buhlu". Ia adalah orang yang berperilaku lugu dan biasa, namun hal itu sebenarnya hanya sebagai topeng saja. Sebenarnya ia tergolong orang yang sombong, oleh karena itu ketika ia menjadi penjual ronde sampai akhirnya menjadi lu-

rah, masih memperlihatkan kesombongannya. Ia berpikir bahwa hanya dengan kekerasan dan kesombongan itulah yang menjadikan dirinya selalu berhasil dalam mencapai sesuatu yang diinginkan. Watak-watak datar yang justru menyuguhkan keapikan cerita karena kekerasan dan kesombongan terlihat pula dalam cerpen "Penatap Matahari" dan "Komandan".

Satu cerpen lagi yang dapat menyeret kita dalam arus kesedihan dan keharuan karena wataknya yang datar adalah "Persetujuan dengan Tuhan". Cerpen ini menampilkan tokoh Kakek Jambali yang berperilaku luhur dan tabah dalam menghadapi berbagai cobaan, antara lain anak dan menantunya meninggal akibat jatuh ke jurang. Ketragisan dan kesedihan yang dialami itulah yang menyebabkan ia bertekad membuat jembatan dari tali yang menghubungkan tebing yang satu dengan yang lain. Ia bermaksud agar suatu saat jembatan itu bermanfaat bagi banyak orang. Mengapa ia berbuat demikian, tidak lain dan tidak bukan hanya karena ia telah mengadakan perjanjian dengan Tuhan. Tragis memang.

Tokoh-tokoh di dalam sebuah cerita kehadirannya memang diharuskan hidup dan menjiwai keseluruhan peristiwa-peristiwanya. Karena itulah hidup dan tidaknya tokoh bergantung dari bagaimana pengarang menampilkannya. Teknik apa sajakah yang dipergunakan oleh pengarang, sehingga perwatakan tokoh dapat diidentifikasi. Mohammad Diponegoro, secara eksplisit menampilkan perwatakan tokohnya secara analitik (uraian), jadi teknik dramatik jarang digunakan. Misalnya saja, penyebutan gila secara langsung bagi tokoh Rahmat Adiswara dalam cerpen "Memakai Baju Orang Lain" (hlm. 166-174). Atau sebutan sombong dalam cerpen "Komandan" (hlm. 153-165) dan

"Kakek Dawud yang Tak Terkalahkan" (hlm. 193-202). Atau perhatikanlah teknik penampilan tokoh dalam cerpen "Lelaki yang Dipanggil Buhlul" di bawah ini.

"Aku kemudian terbelalak dan berpikir. Seandainya benar beberapa tahun lagi lelaki yang dipanggil Buhlul itu menjadi bupati, barangkali aku tidak akan terkejut. Tapi sekarang aku terkejut ketika lelaki itu dengan sekali mencabut cerutu dari saku jasanya lalu menyulutnya. Bayangan seorang Bupati zaman dahulu". (hlm. 99).

Dari kutipan di atas, dapat ditafsirkan bahwa "dengan mencabut sebatang cerutu", dan tentu dengan gaya tertentu, orang tersebut memiliki penampilan tersendiri, yakni sombong dan angkuh. Inilah taktik analitik yang menarik.

Di samping penyebutan seperti sombong, angkuh, dan gila seperti di atas Mohammad Diponegoro juga menampilkan cara analitik dengan sebutan yang lebih baik. Dan memang tokoh-tokoh yang dihadirkan adalah tokoh yang positif. Hal ini misalnya tampak dalam cerpen "Odah", tokoh Odah disebut sebagai anak yang sederhana, lugu, dan bersih. Sedangkan sebutan bagi Kakek Jambali dalam cerpen "Persetujuan dengan Tuhan" adalah sebagai orang yang sungguh tabah dan jujur dan mengerti kesusahan dan kesulitan orang lain. Dan memang begitulah yang diajarkan Tuhan.

Latar

Aspek formal yang turut mendukung penokohan dalam suatu cerita adalah latar (setting). Mengapa demikian, karena latar adalah lingkungan yang meng-

kondisi tokoh (Wellek, 1962 : 221), atau dapat menggambarkan kemauan manusia, oleh sebab itulah latar sanggup membentuk watak. Latar yang ikut menentukan watak ini misalnya latar tempat, waktu, dan situasi sosial.

Cerpen-cerpen dalam Odah berlatarkan di Amerika, yakni cerpen "Alice", di Jepang dalam "Potret Seorang Prajurit" dan "Istri Sang Medium", di laut dalam "Laut adalah Rumahnya", di Singapura dalam "Bubu Hantu", dan di Indonesia dalam "Odah", yaitu daerah Sunda. Sedangkan cerpen lainnya, seperti "Penatap Matahari", "Komandan", dan lainnya, tidak menunjukkan tempat tertentu sebagai latarnya, namun dapat ditafsirkan bahwa latar yang dipergunakan adalah Indonesia. Agaknya Muhammad Diponegoro dalam cerpen-cerpennya ini tidak menyebutkan latar waktu secara eksplisit, sebab peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam cerita berlangsung kapan saja.

Latar sosial tampaknya juga mewarnai cerpen-cerpen Mohammad Diponegoro ini. Misalnya ketika Mohammad melihat potret Hosaka yang tertempel di tiang rumah janda Hosaka, pikirannya melayang ke latar perang di selatan Semarang. Dengan demikian, latar begitulah yang menimbulkan alur balik, di samping menyebabkan watak Mohammad menjadi tidak jelas. Apakah ia akan bertahan terus dengan bayangan akan dibunuh oleh bayangan potret itu, ataukah ia akan meninggalkan rumah itu. Demikianlah yang terjadi dalam cerpen "Potret Seorang Prajurit". Tokoh aku dalam "Isteri Sang Medium" juga mengalami keterpaksaan untuk berbohong karena aku ingin membuktikan kebenaran kata-kata Takeo sang medium itu. Pada dasarnya, latar sosial yang sangat ikut berpe-

ran membentuk watak-watak tokoh adalah situasi sosial di mana tokoh itu melakukan peristiwa-peristiwa. Karena kadang-kadang peristiwa terjadi misalnya di tengah hutan, seperti dalam cerpen "Odah", tentu watak tokoh juga masih lugu, sederhana, dan biasa, artinya belum banyak dipengaruhi oleh kehidupan yang modern seperti di kota. Atau misalnya lagi dapat dijumpai di dalam cerpen "Persetujuan dengan Tuhan". Tokoh kakek dan Jambali tidak akan tabah dan beriman seandainya mereka tidak berada di tengah hutan, di samping karena musibah yang pernah menimpa keluarganya.

Bagi Mohammad Diponegoro, pengarang cerpen-cerpen yang terkumpul dalam buku ini, tampaknya unsur latar tidak begitu dipentingkan, meskipun unsur ini kehadirannya merupakan hal yang penting dan ikut menjiwai keseluruhan cerita. Karena sering bahwa peristiwa cerita terjadi di Indonesia baik pada zaman revolusi maupun sesudah merdeka, atau di luar negeri terutama di Jepang, hal ini karena pengarang memiliki sejumlah pengalaman yang sesuai dengan latar-lat cerpen ini. Inilah yang dinamakan sebagai perpaduan antara man of action dan man of thought (Darma, 1988 : 272). Integrasi antara keterlibatan dan pikiran kiranya dapat melahirkan karya fiksi yang utuh dan menarik.

Sudut Pandang

Sudut pandang atau pengisahan (point of view) pada umumnya oleh pengarang digunakan untuk menampilkan tokoh dalam kehidupan cerita. Pengarang dapat menentukan "siapa" tokohnya dan berkedudukan sebagai apa pengarang dalam cerita tersebut. Namun demikian, dalam hal ini pengarang memiliki kebebasan

penuh.

Secara keseluruhan cerpen yang ada dalam buku ini menggunakan sudut pandang akuan sertaan. Oleh karena itu, kemudian pengarang adalah ikut terlibat dalam semua peristiwa. Bahkan, di dalam cerpen "Alice" dan "Potret Seorang Prajurit", nama si tokoh utama adalah Mo dan Mohammad, dan ini jelas bahwa nama tersebut adalah nama pengarang, Mohammad Diponegoro. Di samping itu, cerpen "Odah", "Catatan Seorang Narapidana", "Istri Sang Medium", "Lelaki yang Dipanggil Buhlu", "Memakai Baju Orang Lain", "Persetujuan dengan Tuhan", dan "Kakek Dawud yang Tak Terkalahkan", aku adalah tidak mempunyai nama, oleh karena itu dapat ditafsirkan sebagai aku sang pengarang. Sedangkan di dalam lima cerpen lainnya, yakni "Laut adalah Rumahku", "Bubu Hantu", "Penatap Matahari", "Komandan", dan "Rumah Sebelah", pencerita akuan ini mempunyai nama tertentu, yakni Ebet Kay, Busro, Sulaiman, Sukri, dan Duryat.

Meskipun seluruh cerita ini menggunakan sudut pandang akuan sertaan, namun keterlibatannya sangat terbatas, sebab fokus cerita disampaikan dalam rangka pemunculan tokoh-tokoh lain. Oleh sebab itu, pencerita demikian disebut sebagai pencerita akuan sertaan terbatas. Mengapa 'terbatas', karena pembaca hanya dapat mengetahui segala tingkah laku semua tokoh sebatas pada apa yang diceritakan oleh aku. Jadi peristiwa yang tidak diketahui oleh aku juga tidak diketahui pula oleh pembaca. Perhatikanlah kutipan berikut.

"Alice memegangi lenganku dan memandang ke dalam mataku. Aku tertegun. Matanya seolah-olah sedang mencari-cari sesuatu di tepi-tepi pelupuk ma-

faku. Dan aku belum pernah melihat Alice secantik itu waktu tanganku juga memegang lengannya". (Alice, hlm. 4).

Dari kutipan tersebut dapat dilihat bahwa pembaca hanya dapat mengetahui apa yang diceritakan oleh aku terhadap apa yang dilakukan Alice, dan seandainya Alice melakukan sesuatu yang tidak diketahui oleh aku, pembaca juga tidak tahu apa yang telah dilakukan Alice. Demikianlah sudut pandang aku sertaan terbatas. Satu contoh lagi, misalnya dalam cerpen "Memakai Baju Orang Lain" berikut.

"He, he diam! Jangan nyanyi, jangan nyanyi! Diam orang Gila! Di sini fempatnya orang bekerja" Itulah teriakan tetanggaku". (hlm. 167)

Dari kutipan di atas, pembaca hanya tahu terhadap apa yang didengar oleh aku. Kalau misalnya aku tidak mendengar perkataan itu, tentu saja pembaca juga tidak tahu.

Pada dasarnya, penggunaan satu macam sudut pandang di dalam cerpen adalah wajar, sebab cerpen adalah cerita yang pada umumnya pendek dan memfokuskan pada satu masalah saja. Karena justru pemfokuskan terhadap satu masalah itulah yang tidak memungkinkan adanya penggunaan beberapa sudut pandang sekaligus. Dengan demikian, kriteria sebagai cerpen telah terpenuhi.

Klasifikasi Tema

Apapun yang telah dibicarakan di atas adalah aspek-aspek formal yang tampak dalam struktur cerita. Oleh karena itu, pada pembicaraan ini akan dibahas aspek-aspek tematisnya. Tema-tema yang me-

warnai cerpen akan diklasifikasikan, sehingga dari klasifikasi ini akan dapat dilihat bagaimana dukungan aspek formal terhadap aspek tematis yang akan dibicarakan kemudian.

Tema adalah dasar cerita (Lubis, t.t. : 8) atau gagasan pokok (Stanton, 1965 : 19). Dasar cerita atau gagasan pokok di dalam cerita, menurut Shipley (1962 : 417) dapat diklasifikasikan menjadi lima kelompok, yakni jasmaniah (physical), moral (organic), sosial (social), individual (egoic) dan Tuhanan (devine). Jasmaniah berkaitan dengan keadaan fisik manusia, moral berkaitan dengan perilaku seseorang, sosial berkaitan dengan manusia sebagai makhluk sosial, egoik berkaitan dengan manusia sebagai makhluk individu, dan Tuhanan berkaitan dengan manusia sebagai makhluk Tuhan.

Secara garis besar, cerpen-cerpen Mohammad Diponegoro dapat digolongkan menjadi dua tema pokok, yakni tema Tuhanan dan tema sosial. Sedangkan sifatnya dapat bermacam-macam, antara lain didaktik, pragmatik, dan obyektif. Cerpen yang bertemakan sosial antara lain "Catatan Seorang Narapidana", "Lelaki yang Dipanggil Buhlul", "Laut adalah Rumahku", "Penatap Matahari", "Komandan", "Memakai Baju Orang Lain", dan "Rumah Sebelah".

Dalam cerpen "Catatan Seorang Narapidana" diungkapkan masalah manusia dengan dunia, oleh karena itu antara bebas dan di penjara adalah sama saja, sebab semua itu sifatnya masih sementara. Cerpen "Lelaki yang Dipanggil Buhlul" mengungkapkan masalah bagaimana sulitnya orang mencari kerja, karena situasi sosial ekonomi tidak menjamin adanya kesejahteraan. Oleh sebab itu, cerpen yang bersifat

pragmatik ini menampilkan tokoh yang sombong dan keras kepala. Dengan kesombongan dan kekeraskepalaan itulah akhirnya dapat dicapai sesuatu yang dicita-citakan. Sedangkan cerpen "Laut adalah Rumahku" mengungkapkan masalah kekejaman dan keserakahan manusia yang hidup di tengah laut, yang waktu itu keadaan politik sedang tidak stabil. Oleh karena itu, aspek-aspek manusiawi yang seharusnya dipegang teguh menjadi terabaikan. Cerpen "Penatap Matahari" dan "Komandan" mengungkapkan masalah kesombongan juga, tetapi dalam cerpen yang kedua diakibatkan oleh nasib manusia yang berbeda-beda. Dua cerpen lagi yang mengungkapkan tema sosial yang sangat menarik adalah "Memakai Baju Orang Lain" dan "Rumah Sebelah". Dalam cerpen yang pertama, disoroti bagaimana seseorang bekerja tidak sesuai dengan bidang keahliannya. Sedangkan dalam cerpen kedua, diungkapkan masalah solidaritas sosial. Jadi manusia hidup harus saling menolong, yang kuat harus membantu yang lemah.

Selain tema sosial seperti yang diungkapkan di atas, tampaknya tema Tuhanan juga digarap dengan baik. Tema Tuhanan ini terlibat dalam cerpen "Alice", "Odah", "Istri Sang Medium", "Bubu Hantu", dan "Persetujuan dengan Tuhan". "Alice" menampilkan masalah iman manusia dalam menghadapi hawa nafsu dan menjauhi hal-hal yang munkar yang dilarang oleh agama. Sedangkan unsur didaktik dalam cerpen "Odah" ditampilkan dengan bagus karena adanya keyakinan bahwa Tuhan itu ada. Cerpen "Istri Sang Medium" mengungkapkan masalah kekuatan gaib. Sesungguhnya, kekuatan gaib itu tidak datang dari siapa pun kecuali dari Tuhan. Hal yang sama tampak pula dalam cerpen "Bubu Hantu", yakni menampilkan masalah kekuatan gaib. Hanya dengan ayat-ayat suci Al-quran itulah

yang membuat hantu menjadi ketakutan. Tema Tuhanan yang sangat menarik dan mempesona tampaknya terdapat dalam cerpen "Persetujuan dengan Tuhan". Jadi apa yang telah diajarkan oleh Tuhan patut dilakukan, sedangkan yang dilarang harus dihindari. Oleh karena itu, secara tragis tokoh kakek bekerja dengan tabah, keras, dan iman, yakni membuat jembatan yang belum tahu manfaatnya, hanya semata-mata karena Tuhan. Dan memang, ia telah mengadakan perjanjian dengan Tuhan.

Pada umumnya, cerpen-cerpen yang bertema Tuhanan ini sifatnya didaktik-pragmatik, yakni langsung ditujukan kepada pembaca. Jadi apabila pembaca telah menyelesaikan bacaannya, ia langsung memperoleh pengalaman yang berguna bagi kehidupan sehari-hari. Dan memang, cerpen-cerpen demikianlah yang menjadi tumpuan harapan pengarang yang secara langsung atau tidak langsung ingin ikut mendidik manusia dalam hidupnya.

Dukungan Aspek Formal Terhadap Aspek Tematis

Di atas telah dikatakan bahwa antara petanda dengan penanda saling berhubungan erat. Atau dengan kata lain, aspek formal sebagai penanda mendukung adanya tema dan amanat atau aspek tematis, sebagai petanda. Memang, seperti ditunjukkan oleh Roman Jakobson (Wiryaatmaja, 1987 : 83) bahwa di dalam model komunikasinya, cerpen sebagai amanah memiliki fungsi puitik yaitu perangkat yang terarah kepada amanat itu sendiri yang berpusat pada amanat demi kepentingan amanat itu sendiri. Oleh karena itu, aspek formal atau wacana puitik mestilah merupakan perangkat yang berdaya dan berhasil guna terhadap amanat dalam karya sastra.

Setelah dideskripsikan aspek-aspek formal struktural dan aspek-aspek tematisnya, tampak bahwa kehadiran tema dan amanat sangat ditentukan oleh aspek formal itu. Misalnya saja, tokoh Alice dalam cerpen "Alice" tidak mungkin atau belum tentu berbuat bodoh apabila ia tidak berada pada latar sosial dan budaya Jepang. Oleh karena latar budaya Jepang termasuk mengagumi kebebasan bergaul, maka ia merasa dapat berbuat apa saja yang dikehendakinya. Akan tetapi, untungnya yang dihadapi adalah orang Indonesia yang berciri khas 'Timur', yang beriman dan percaya kepada Tuhan dan agama. Dengan demikian, Kepercayaan kepada Tuhan itulah satu-satunya jalan yang pantas dipertahankan dalam menghadapi segala cobaan hidup, termasuk hawa nafsu.

Demikian juga dalam cerpen "Odah", penampilan tokoh Odah yang lugu dan sederhana sangat mendukung sekali adanya tema Tuhanan. Mengapa demikian, karena di samping ia hidup di hutan dan diasuh oleh orang tuanya yang tak bertuhan, ia tidak ada yang mendidiknya. Oleh sebab itu, kesempatan bagi aku (tentara) untuk memberi kepercayaan bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya pegangan hidup. Demikian juga, cerpen-cerpen yang bertema Tuhanan yang lain.

Setelah pemunculan tema-tema Tuhanan yang apik karena dukungan aspek formal yang apik pula, tampaknya aspek formal yang dibangun dan cerpen-cerpen ini juga mendukung tema-tema sosial yang ditampilkannya. Hal yang paling menarik dalam jesus ini antara lain terjelma dalam cerpen "Memakai Baju Orang Lain" dan "Rumah Sebelah". Dalam "Memakai Baju Orang Lain", tokoh Rahmat Adiswara yang dipaksa memimpin perusahaan jelas tidak bisa, dan bahkan

menjadi gila, karena itu bukan keahliannya. Ia adalah sarjana musik yang ingin mendirikan orkestra simfoni, dan memang itulah keahliannya. Oleh karena itulah, tema sosial ini didukung oleh adanya dua pendapat tokoh yang saling bertentangan. Sedangkan dalam cerpen "Rumah Sebelah", tema sosial ini didukung oleh adanya perbedaan kelas sosial, yakni antara orang kaya dan miskin. Hal ini bisa dilihat sikap tokoh aku (Duryat) bahwa ia cepat-cepat meninggalkan pergi Fahmi karena Fahmi ternyata orang ker-ke yang tinggal di sebelah. Dan memang sikap seperi inilah yang membuat pembaca yakin bahwa perbedaan kelas sosial ternyata menentukan batas-batas pergaulan dan bahkan rasa perikemanusiaan.

Dari gambaran selintas di atas, dapat diberikan klasifikasi bahwa cerpen-cerpen Mohammad Diponegoro yang bertemakan Tuhanan, kemunculannya sangat didukung oleh hadirnya tokoh dan penokohan yang didampingi pula oleh latar. Sedangkan cerpen-cerpen yang bertemakan sosial lebih didukung oleh latar sosial budaya sehingga tokoh-tokohnya mengalami benturan-benturan akibat keadaan sosial ekonomi yang tidak stabil. Demikianlah dukungan aspek formal terhadap aspek tematis yang dirangkai dengan bagus oleh Mohammad Diponegoro. Aspek yang mendukung tema-tema itu sebenarnya masih banyak, namun di sini hanya diuraikan yang dominan saja.

Simpulan

Dari seluruh pembicaraan di depan akhirnya dapat diberikan kesimpulan dan sedikit penilaian sebagai berikut.

- (1) Ditinjau dari aspek formalnya, cerpen-cerpen Mohammad Diponegoro mudah dilacak dan dipahami.

Secara dominan, alur yang dipergunakan adalah alur lurus. Memang demikianlah cerpen yang tidak tergolong cerpen psikologis. Tokoh-tokoh yang dihadirkan adalah manusia biasa dengan segala kepribadiannya. Sedangkan latar terjadinya peristiwa adalah di Jepang, Amerika, Singapura, dan di Indonesia. Sudut pandang yang dipergunakan sebagai teknik bercerita adalah akuan sertaan terbatas. Ini semua pada hakikatnya sesuai dengan kriteria sebagai cerpen.

- (2) Mohammad Diponegoro, sebagai seorang muslim yang taat, rupanya suka terhadap tema-tema sosial dan keagamaan. Ini semua terbukti bahwa apa yang dilakukan sehari-hari semasa hidupnya, ia tergolong orang yang memiliki sikap sosial yang tinggi di samping rajin menjalankan ibadah.
- (3) Ternyata, tema-tema yang dihadirkan dalam cerpen-cerpennya ini sangat didukung oleh aspek-aspek formal strukturalnya, yakni tema Tuhanan didukung oleh tokoh dan penokohnya, sedangkan tema sosial didukung oleh latar sosial budayanya.
- (4) Dilihat secara keseluruhan, cerpen yang menempati urutan pertama dalam hal kualitas adalah "Persejujukan dengan Tuhan" kemudian diikuti oleh "Odah". Sedangkan yang menduduki urutan terakhir adalah "Catatan Seorang Narapidana".

DAFTAR PUSTAKA

- Chatman, Seymour. 1980. Story and Discourse. London : Cornell University Press.
- Culler, J. 1975. Structuralist Poetics. London : Routledge and Kegan Paul.
- Darma, Budi, 1988. "Tanggung Jawab Pengarang" dalam Basis Juli 1988.
- Diponegoro, Mohammad. 1985. Yuk, Menulis Cerpen Yuk. Yogyakarta : Shalahuddin Press.
- 1986. Odah. Yogyakarta : Shalahuddin Press.
- Forster, E.M. 1971. Aspect of the Novel. Australia : Penguin.
- Hawkes, Terenca. 1978. Structuralism and Semiotics. London : Methuen.
- Lubis, Mochtar. tt. Teknik Mengarang. Jakarta : Nunang Jaya.
- Semi, Atar. 1984. Anatomi Sastra. Padang : FPBS IKIP Padang.
- ShIPLEY, Joseph T. 1962. Dictionary of World Literature. New Jersey : Littlefield, Adam's and Co.
- Stanton, Robert. 1965. An Introduction to Fiction. New York : Holt, Rinehart and Winston Inc.
- Sukada, Made. 1987. Beberapa Aspek Tentang Sastra. Denpasar : Kayumas dan Yayasan Ilmu dan Seni Lesiba.
- Teeuw, A. 1982. Khazanah Sastra Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.
- 1983. Membaca dan Menilai Sastra. Jakarta : Gramedia.

Wellek, Rene and Austin Warren. 1962. Theory of Literature. New York : A Harvest Books Harcourt, Brace & World Inc.

Wiryaatmaja, Sutadi. 1987. Struktur Puisi Jawa Modern. Jakarta : Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud.